

ЎЗБЕК ВА РУС ТИЛЛАРИДА ҚАРҒИШЛАРНИНГ ЛЕКСИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Кукон давлат педагогика институти
рус тили ва адабиети факультети
укитувчиси: **Закирова Дилрабо Хайдаровна**

Аннотация: ушбу мақолада ўзбек ва рус тилларида қарғишларнинг лексик хусусиятлари хусусида олиб борилган изланишлар борасида фикр юритилади. Тил инсон ижтимоий фаолиятининг асосий характери сифатида намоён бўлиши акс этади.

Аннотация: в данной статье обсуждается исследование лексических особенностей проклятий в узбекском и русском языках. Отражено проявление языка как основы социальной деятельности человека.

Калит сузлар: нуткий жанрлар, маданиятшунослик, антропология, лексема, фалсафа, соматик лексика, диалектал сўзлар, эвфемизмлар

Ключевые слова: речевые жанры, культурология, антропология, лексема, философия, лексика, диалектные слова, эвфемизмы.

Тил инсон ижтимоий фаолиятининг асосий характери сифатида намоён бўлади. Чунки инсонлар турли матнлар кўринишидаги жанрлар орқали фаоллашадиган индивидуал ҳаракатларни ичига олувчи, жамоа учун таниш бўлган тил воситалари орқали мулоқот қилиш мақсадида бир-бирига таъсир кўрсатади²⁷. Социо-дискурсив ўзаро таъсир назариясида нутқий жанр ижтимоий фаолият маҳсули ҳамда инсонларга турли ижтимоий ҳаракатларда қатнашишга ва тил ҳаракатларини англаб етишга хизмат қилувчи восита сифатида эътироф этилади²⁸. Кўринадики, нутқий жанрнинг, шу жумладан, қарғишларда ҳам асосий тушунчалари сифатида *ҳаракат қилиш* (мақсад), *фаолият* (нутқ), *ҳаракат* (натижа) сўзлари хизмат қилади. Ҳаракат қилиш бирор мақсадда ишга йўналтирилган ҳаракат, фаолият муайян вазиятда нутқий ҳаракатланишнинг ижтимоий жиҳатларини назарда тутаяди. Ҳаракат эса индивидуал сатҳда ҳаракат асосида бирор натижасига эришиш маъносини англатади.

Нутқий фаолият масаласи билан шуғулланган машҳур рус тилшуноси Л.В.Щерба “Агар биз ҳаётни ўрганмоқчи бўлсак, одамларнинг ҳаёти оддий эмас, тилда эса одам ҳаётининг бир бўлаги бор, шундай экан, бу оддий ва содда бўлиши мумкин эмас”, – деб ёзган²⁹. Дарҳақиқат, сўзловчи маълум бир миллат вакили бўлганлиги учун ўз нутқида ўзи мансуб жамиятнинг одатларидан, удумларидан ҳам хабар беради. Кўринадики, инсон омили орқали тил эгаларининг миллати, миллий хусусиятлари, дунёқарашлари, қандай яшаши, турмуш тарзи, ўша миллат эътиқоди, миллий анъаналари, одатлари, расм-русумлари, таомиллари ҳақидаги билимларни аниқлаш имкони мавжуд. Демак, ҳар бир миллатнинг нутқий жанрлари ҳам ўзига хос бўлади, шу жумладан қарғишлар ҳам.

М.М.Бахтин томонидан эълон қилинган “Нутқий жанрлар муаммоси”³⁰ мақоласи рус тилшунослигида дастлабки асосий илмий методологик манба сифатида ҳозир ҳам аҳамиятини йўқотмаган. Бунда олим “Ҳар бир алоҳида жумла, албатта, индивидуал ҳисобланади, аммо коммуникациянинг ҳар қандай шакли бундай жумлаларнинг барқарор ўзгармас типларини ишлаб чиқади ва биз уларни нутқий жанрлар деб атаيمиз”³¹, – деганида нутқий жанрлар концепциясининг асосларини яратган эди. Нутқий жанрлардан бири бўлган қарғишлар ҳам бундан мустасно эмас. Қарғиш турлари ҳар бир халқ ва унинг тилида бўлиб, уларни тадқиқ этиш муҳимдир. Қарғиш нутқий жанрининг юзага келишида халқнинг тафаккур ва яшаш тарзи, психологияси, ўзига хос менталитети каби бир қатор омиллар муҳим роль ўйнайди. Шунинг учун ҳам тилда қарғиш нутқий жанри тадқиқида ўрганилаётган ва қиёсланаётган тил тизимининг лингвомаданиятидан хабардор бўлиш мақсадга мувофиқ. Чунки муайян тилда сўзлашувчи ҳар бир халқ бир-бирига ўхшамайдиган ўз қарашлари ва урф-одатларига эга. Масалан, чўқинтириш маросимида чўқинтирилган отанинг ваъдаси христиан динига эътиқод қилувчи халқлар ўртасида кенг тарқалган бўлиб, ўзбек лингвомаданиятида бу маросим кузатилмайди, чунки Исломи динига эътиқод қилувчи халқлар лингвомаданиятида чўқинтириш маросими ва бу маросим билан боғлиқ тушунчалар мавжуд эмас.

Маълумки, тилнинг миллий-маданий хусусиятлари, энг аввало, халқ оғзаки ижодида: мақол, матал ва фразеологизмда акс этади. Қарғиш нутқий жанри ҳам бундан мустасно эмас. Қарғиш буйруқ-истак майлидаги феъл билан шаклланган гап орқали ифодаланиб, унда ёвуз тилаклар билдирилади. Шу жиҳатдан, қарғишлар ўзига хос гуруҳни ташкил қилиб, мавзуй ва шаклий жиҳатдан турличадир.

Инсонлар қарғишларни овоз чиқариб талаффуз қилар экан, албатта, уларнинг вазиятга таъсир қилишига ишонади. Айниқса, қарғишларда қариндошлик терминларининг ишлатилиши алоҳида қўполлик, ҳурматсизлик оттенкасини беради ва психологик ҳолатга ўз таъсирини кўрсатади, кўрқинч ва безовдалиқ туйғусини туғдиради, тинчлигини ва уйқусини бузади. Сўзловчининг қаҳри қаттиқлиги унинг эмоционал-салбий тонида, оҳангида акс этиб ҳар қандай инсоннинг кайфиятига таъсир кўрсатади. Ўзбек тилида “ҳа, онангни ...”, “падарингга лаънат”, “ака бўлмай кет”, “ҳа, сендақа опани...” каби қариндошлик терминлари қатнашган қарғишлар мавжуд. Масалан,

-Ҳой, ер юткур! – аёл беихтиёр титраб бир неча сония икки ёнига ўгирилиб нимадир қидирди. Сўнгра икки кафтини тупроққа тўлдиди-да, даст қаддини кўтарди. – Ўз онангни танимайсанми? Туққан онангни-я? Ифлос, сени мен дунёга келтиргандим-ку? Энди ахлатинг ариб, катта қиз бўлдингми? Онанг сенга керак бўлмай қолдимми? (Интернет материаллари)

Рус тилида:

Об имуществе мать говорит твоя,
 Чтоб сгорела она в огне имущества.
 Разве не имущество для тебя мои
 Десять пальцев на двух руках?!

О земле отец говорит твой,
 Чтоб он был взят прахом земли,
 Разве не земля для тебя мои
 В теле тысяча суставов?! (Омар Батыр)

Кўринадики, қарғишларнинг лексик хусусиятларидан бири, қариндошлик терминларининг ишлатилишидир. Бу терминлар қарғишларда эмоционалликни, таъсир кучини оширади.

Қарғишларнинг лексик хусусиятларидан яна бири, уларда соматик лексиканинг ишлатилишидир. Қарғишларда ишлатиладиган соматик лексика ҳар қандай тилнинг энг қадимги қатламларидан бўлиб, тилнинг универсал фондини ташкил қилади. Фанлар тарихида соматик лексика лингвистика, маданиятшунослик, антропология, фалсафа соҳаларида ҳам ўрганилган.

Демак, соматик лексика (Soma – лотинча “тана” деган маънони билдирган) энг қадимги универсал лексик группалардан бўлиб, ҳар қандай тилнинг лексик-тематик лексикасида бирламчи бўлган, жаҳон тилшунослигида эса қиёсий-тарихий, структур-муқояса, мантиқий-лингвомаданий тадқиқотларнинг энг талабгор объекти бўлган. Соматик лексикага хос бўлган хусусиятлар бири кўчма маъноларнинг алоҳида мураккаб системасига ва фраземалар қатламида продуктив хусусиятга эга эканлигидадир.

Соматик лексика қарғишларда ишлатилганда инсон руҳиятига ва психологиясига таъсир қилувчи, тушкун кайфиятни келтирувчи ва ёвуз ният қаратилган объектга айланади. Соматик лексика инсон танаси қисмлари номлари орқали қарғишларда ишлатилади. Улардан энг кўп ишлатиладиганлари “кўз”, “қўл”, “бош”, “юрак”.

Демак, қарғишларда тана қисмларининг номлари кўп учрайди. Фикримизча, тана қисмларига йўналтирилган қарғишлар инсоннинг сўз қудратига ишончини билдиради. Шу тақлидда инсон ўзини, асабларини тинчитади. Чунки ёмон мақсаддаги қарғиш душманни йўқ қилиш мақсадида айтилади. Қарғишларда тана қисмларининг фаол ишлатилиши вазиятга таъсир қилиш услуби сифатида намоён бўлади.

Ўзбек ва рус тилида диний терминларнинг қарғишларда ишлатилиш ҳолатлари мавжуд. Бу одамларнинг Аллоҳга ишончини, ундан мадад олишини, эътиқоди кучли эканлигини билдиради. Ўзбек тилига диний терминология, асосан, араб тилидан ўзлашган. Ўзлаштириш жараёни ислом дини ва араб тилининг тарқалиши, араб тили ислом дини тили эканлиги ва савдо-иқтисодий ва маданий муносабатларнинг

кенгайиши билан боғлиқ. Араб тили орқали ўзбек тилига *иймон, ислом, намоз, калима, оят, сура, азон* каби сўзлар кириб келган³².

Демак, қарғишларда қуйидагича лесик бирликлар ишлатилади:

1. Қариндошлик терминлари ишлатилади.
2. Соматик лексемалар қўлланади.
3. Диний терминлар кўп ишлатилади.
4. Диалектал сўзлар ишлатилади.
5. Эвфемизмлар ишлатилади.
6. Қўпол сўзлар, варваризмлар қўлланади.

Қарғишларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, ҳар иккала тилда ҳам синоним ҳодиси мавжуд. Синонимларнинг ёрқин образлилиги, экспрессивлиги, баҳолаш характериға эғалиги бир-бирининг ўрнини боса олмаслиги билдиради ва шунинг учун ҳам паралел равишда қўлланиб келинмоқда.

Фойдаланилган адабиетлар:

1. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Москва, 1974. – С. 98.
2. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. Литературно-критические статьи. – Москва, 1986. – С. 428-472
3. Умархўжа М.Э. Диний атамалар ва иборалар. Оммабоп қисқача изоҳли луғат. – Тошкент, 2016.
4. Ўринбоев Б. Ўзбек сўзлашув нутқи. -Т.:Фан, 1982. -Б.64